

Türkiye ve Cezayir Ekonomilerinin Dış Ticaretinde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Balassa Yaklaşımıyla Analizi

Analysis of Revealed Comparative Advantages in Foreign Trade of Turkish and Algerian Economies Using the Balassa Approach

Ahlam Ahmaid*

Makale Geliş Tarihi / Received : 06/10/2025
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 03/03/2026

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye ve Cezayir'in 2004–2022 dönemine ait ihracat verileri kullanılarak, iki ülkenin sektörel düzeydeki rekabet gücü yapısını Balassa Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) endeksi aracılığıyla analiz etmektedir. Çalışmanın temel amacı, Türkiye ve Cezayir'in hangi ürün gruplarında karşılaştırmalı üstünlük veya dezavantaj sergilediğini ortaya koymak, bu göstergelerin zaman içerisindeki değişimini incelemek ve elde edilen bulgular çerçevesinde dış ticaret yapılarının temel özelliklerini değerlendirmektir. Analiz, Türkiye'nin imalat sanayiine dayalı ve görece çeşitlenmiş üretim yapısı ile Cezayir'in büyük ölçüde enerji ve hammadde temelli ihracat kompozisyonunu karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Bu yaklaşım, iki ülkenin dış ticaretteki uzmanlaşma desenlerini ve sektörel rekabet gücündeki farklılaşmaları sayısal göstergeler üzerinden görünür kılmayı amaçlamaktadır. Böylece çalışma, yalnızca mevcut rekabet avantajlarının tespitine odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda bu yapıların ülkelerin üretim profilleri ve dış ticaret stratejileri ile olan ilişkisini analitik bir çerçevede tartışmaktadır. Elde edilen bulgular, Türkiye'nin imalat sanayiine dayalı sektörlerde karşılaştırmalı üstünlüğünü sürdürdüğünü, buna karşın yüksek teknoloji yoğun ürün gruplarında rekabet gücünün sınırlı kaldığını göstermektedir. Cezayir açısından ise sonuçlar, enerji sektöründe güçlü ve kalıcı bir uzmanlaşmaya işaret ederken, enerji dışı sektörlerde karşılaştırmalı üstünlüğün zayıf olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede çalışma, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sektörel yapısını daha iyi anlamaya katkı sunmakta; özellikle enerji dışı sanayi, ara malı üretimi ve teknoloji temelli alanlarda olası iş birliği ve tamamlayıcılık kanallarının tartışılmasına analitik bir zemin hazırlamaktadır.

Anahtar Kavramlar: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ); Balassa Endeksi (RCA); Türkiye, Cezayir; Sektörel Rekabet Gücü, Dış Ticaret Yapısı.

ABSTRACT

This study analyzes the sectoral structure of international competitiveness in Türkiye and Algeria by employing the Balassa Revealed Comparative Advantage (RCA) index based on export data covering of the period 2004–2022. The main objective of the study is to identify the product groups in which Türkiye and Algeria exhibit comparative advantages or disadvantages, to examine the evolution of these indicators over time, and to evaluate the fundamental characteristics of their foreign trade structures in light of the empirical findings. The analysis comparatively examines Türkiye's manufacturing-based and relatively diversified production structure and Algeria's export composition, which is largely concentrated on energy and raw materials. This approach aims to make visible, through quantitative indicators, the specialization patterns and sectoral differences in international competitiveness between the two countries. Accordingly, the study does not focus solely on identifying existing comparative advantages but also analytically discusses how these structures relate to production profiles and foreign trade strategies. The findings indicate that Türkiye has maintained its comparative advantages in manufacturing-based sectors, while its competitiveness in high-technology-intensive product groups remains limited. In the case of Algeria, the results point to a strong and persistent specialization in the energy sector, whereas comparative advantages in non-energy sectors remain weak. Within this framework, the study contributes to a clearer understanding of the sectoral composition of trade relations between the two countries and provides an analytical basis for discussing potential areas of cooperation and complementarity, particularly in non-energy industries, intermediate goods production, and technology-oriented sectors..

Keywords: Revealed Comparative Advantage (RCA), Balassa Index, Türkiye, Algeria, Sectoral Competitiveness, External Trade Structure.

Önerilen Alıntı (Suggested Citation): Ahmaid.A. (2026). Türkiye ve Cezayir Ekonomilerinin Dış Ticaretinde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Balassa Yaklaşımıyla Analizi, *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR)*, 12 (1), 1-16.

*Dr., Kırıkkale Üniversitesi, imi.ahlam3@gmail.com, ORCID No:0000-0002-4763-5896

GİRİŞ

Bu çalışmada, Türkiye ve Cezayir'in 2004–2022 dönemine ait dış ticaret verileri temel alınarak, her iki ülkenin ihracat yapısı sektörel düzeyde karşılaştırmalı üstünlük teorisi çerçevesinde incelenmektedir. Çalışma, uluslararası ticaret literatüründe yaygın olarak kullanılan Balassa Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (Revealed Comparative Advantage – RCA) endeksine dayalı ampirik bir analiz sunmaktadır. Bu yöntem aracılığıyla, Türkiye ve Cezayir'in hangi sektörlerde dış ticaret açısından rekabet avantajına sahip oldukları, hangi sektörlerde ise rekabet dezavantajı yaşadıkları, sayısal göstergeler ve zaman serileri yardımıyla sistematik olarak belirlenmektedir.

Analiz, yalnızca mevcut rekabet düzeyini tespit etmeyi değil, aynı zamanda zaman içinde değişen rekabet dinamiklerini de ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 2004 yılından 2022 yılına kadar olan dönemde her iki ülkenin ihracat yapılarında meydana gelen yapısal dönüşümler, küresel piyasalardaki konumlanma farklılıkları ve sektörel uzmanlaşma eğilimleri detaylı biçimde değerlendirilecektir. Türkiye'nin özellikle imalat sanayi ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinde sağladığı avantajlar ile Cezayir'in enerji, hammadde ve doğal kaynak odaklı ihracat yapısı karşılaştırılarak, iki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı nitelikteki yönleri analiz edilecektir.

Bu çerçevede, çalışmanın bulguları yalnızca karşılaştırmalı üstünlüklerin mevcut durumunu açıklamakla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda iki ülkenin sektörel rekabet gücü, dış ticaret stratejileri ve uzun vadeli ekonomik iş birliği potansiyeli açısından değerlendirmelerde bulunacaktır. Özellikle Türkiye'nin çeşitlendirilmiş sanayi üretimi ile Cezayir'in doğal kaynak temelli ihracatı arasındaki farkların, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yönünü nasıl etkilediği incelenecektir. Böylece çalışma, hem mikro düzeyde sektör bazında rekabet analizi, hem de makro düzeyde ekonomik uyum ve entegrasyon potansiyeli açısından kapsamlı bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın önemi, Türkiye ve Cezayir gibi farklı ekonomik yapıya sahip iki ülkenin dış ticaret performanslarını karşılaştırmalı üstünlük teorisi çerçevesinde analiz etmesinden kaynaklanmaktadır. Literatürde her iki ülkeyi aynı dönemde ve aynı metodolojiyle inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunması, araştırmanın özgün değerini artırmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi ve imalat sektörlerinde gelişmiş üretim yapısı ile Cezayir'in enerji ve hammadde ağırlıklı ihracat yapısının birlikte değerlendirilmesi, iki ülke arasında sektörel tamamlayıcılık potansiyelinin ortaya konmasına katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle araştırma hem akademik literatüre katkı sunmakta hem de politika yapıcılar açısından dış ticaret stratejilerinin şekillendirilmesine yönelik önemli bulgular üretmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ve Cezayir'in dış ticaret yapılarında hangi sektörlerde karşılaştırmalı üstünlük ya da dezavantajlara sahip olduklarını ortaya koymaktır. Bu çerçevede, 2004–2022 döneminde iki ülkenin sektörel rekabet gücü dinamikleri analiz edilerek, karşılaştırmalı üstünlüğün zaman içerisindeki değişim eğilimleri incelenmektedir. Çalışma, elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye–Cezayir ticari ilişkilerinin hangi sektörlerde derinleştirilebileceğine ilişkin analitik bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır.

Araştırmada metodolojik temel olarak Balassa (1965) tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) endeksi benimsenmiştir. RCA endeksi, bir ülkenin belirli bir ürün grubundaki ihracat payını, aynı ürün grubunun dünya ihracatındaki payı ile karşılaştırarak, ilgili sektörün uluslararası rekabet gücünü ölçmektedir. Bu yöntem, ülkelerin dış ticarete hangi sektörlerde görece uzmanlaştığını ortaya koyması bakımından literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sektörel sınıflandırmada Birleşmiş Milletler Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (SITC Rev.3) esas alınmıştır; yıllık ihracat verileri Birleşmiş Milletler'in UN Comtrade veri tabanından temin edilmiştir. Hesaplanan RCA değerleri, yıllar itibarıyla değerlendirilmiş ve sektörel rekabet gücündeki değişimler zaman serisi yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu sayede, Türkiye ve Cezayir'in dış ticaret yapılarındaki yapısal dönüşümler sektörel düzeyde izlenebilmiştir.

Çalışmanın temel araştırma sorusu şu şekilde formüle edilmiştir: 2004–2022 döneminde Türkiye ve Cezayir'in dış ticaret yapılarında hangi sektörler karşılaştırmalı üstünlük göstermektedir ve bu üstünlüklerin sektörel yapısı iki ülke arasındaki ticari ilişkileri nasıl etkilemektedir?

Bu soru doğrultusunda, Türkiye ve Cezayir'in ekonomik yapı farklılıklarının dış ticaret performansına ve rekabet gücüne yansımaları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Araştırmanın temel varsayımları arasında, Türkiye ve Cezayir'e ait ihracat verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olduğu kabulü yer almaktadır. Ayrıca, Balassa RCA endeksinin, incelenen dönem boyunca sektörel rekabet gücünü temsil etmede yeterli bir gösterge olduğu varsayılmaktadır. Çalışmada ele alınan 2004–2022 dönemi, her iki ülke ekonomisinin dış ticaret yapısında yaşanan yapısal dönüşümleri yansıması bakımından anlamlı bir zaman aralığı olarak değerlendirilmiştir.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Uluslararası ticarete ülkelerin sektörel rekabet gücünü ve uzmanlaşma desenlerini analiz etmeye yönelik çalışmalar, özellikle Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ/Balassa) endeksi ve tamamlayıcı göstergeler aracılığıyla geniş bir literatür oluşturmuştur. Bu literatür, ülkelerin hangi sektörlerde rekabet avantajı veya dezavantajı taşıdığını ortaya koymanın yanı sıra, söz konusu üstünlüklerin zaman içerisindeki sürekliliğini ve farklı pazarlar karşısındaki konumunu karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'nin dış ticaret yapısını ve rekabet gücünü OECD ve Avrupa Birliği pazarları bağlamında ele alan çalışmalar, özellikle emek yoğun, hammadde yoğun ve sermaye yoğun sektörler arasındaki farklılaşmaları analiz ederek, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki uzmanlaşma eğilimlerine ilişkin önemli bulgular sunmaktadır. Bu çerçevede aşağıda özetlenen çalışmalar, AKÜ ve ilişkili endeksler kullanılarak Türkiye'nin ve karşılaştırmalı olarak diğer ülkelerin sektörel rekabet gücünü inceleyen temel katkılar arasında yer almaktadır.

Seymen ve Şimşek (2006) ise çalışmalarında, Türkiye'nin ve Çin'in en büyük pazarlarını oluşturan OECD ülkelerine ticaretini 1995-2002 yılları verilerine dayanarak karşılaştırmaktadır. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) endeksleri (AKÜ1, AKÜ2, AKÜ3, AKÜ4,

AKÜ5, AKÜ6) ve Brühlart B endeksi (endüstri-içi ticareti hesaplama endeksi) kullanılmaktadır. Brühlart endeksi ile ticaret akımlarındaki değişme kalıpları analiz edilmektedir.

Çalışmadaki bulgular şöyle özetlenebilir; Türkiye emek yoğun ve hammadde yoğun endüstrilerde açıklanmış karşılaştırmalı avantaja sahiptir. Ayrıca yıllar itibari ile bu avantajı koruduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan, zor ve kolay taklit edilebilir AR-GE endüstrilerinde açıklanmış karşılaştırmalı dezavantajın olduğu belirtilmektedir. Çin, OECD pazarında emek yoğun ve kolay taklit edilebilir, AR-GE endüstrilerinde açıklanmış karşılaştırmalı avantaja sahiptir.

Yılmaz (2003), 1996-1999 yıllarını kapsayan çalışmasında Balassa İndeksi, Karşılaştırmalı İhracat Performansı İndeksi, Ticaret Çakışma İndeksi ve İhracat Benzerlik İndeksi'ni kullanmıştır. Çalışma, Türkiye ve AB aday ülkeleri (Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti) arasında yapılan karşılaştırmada Türkiye'nin uluslararası rekabet gücü ve dış ticaretteki uzmanlaşma düzeyini incelemiştir. Türkiye'nin AB-15 piyasasında yüksek rekabet gücüne sahip olduğu ve emek yoğun mallar ihracatında avantajlı olduğu tespit edilmiştir.

Yılmaz ve Ergün (2003), 1996-2002 yıllarını kapsayan çalışmasında, İhracat-İthalat Oran İndeksi, Karşılaştırmalı İhracat Performansı İndeksi, Endüstri-içi Ticaret İndeksi ve İhracat Benzerlik İndeksi'ni kullanarak Türkiye ve AB aday ülkelerinin dış ticaretindeki uzmanlaşma ve rekabet gücünü analiz etmiştir. Sonuçlar, Türkiye'nin emek yoğun mallar ihracatında güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu, ancak sermaye yoğun mallar ihracatında Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan gibi ülkelerin rekabet avantajına sahip olduğunu göstermiştir. Türkiye, AB-15 pazarında rekabetçi bir konumda yer almakla birlikte, bazı ürün gruplarında dezavantaj yaşamaktadır.

Çakmak (2005), Balassa İndeksi ve Vollrath İndeksi'ni kullanarak Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim sektörlerinin rekabet gücünü analiz etmiştir. 1989-2003 yılları arasındaki verilerle yapılan çalışmada, Türkiye'nin rekabet gücünün Balassa İndeksi'ne göre hem 2 hem de 3 haneli ürün gruplarında yüksek olduğu görülmüştür. Vollrath İndeksi sonuçları ise bazı sektörlerin daha düşük performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Özellikle hazır giyim (SITC 84) ve diğer tekstil ürünlerinde rekabet gücünün yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Erlat ve Erlat (2005), 1990-2000 dönemi verilerini kullanarak Türkiye'nin AB-15 karşısındaki ihracat rekabet gücünü incelemiştir. SITC 3 sınıflandırmasına dayalı AKÜ değerleri analiz edilmiştir. Sonuçlar, Türkiye'nin hammadde ve emek yoğun mallarda rekabet gücüne sahip olduğunu, ancak sermaye yoğun mallarda performansının düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Türkiye'nin İspanya ve Yunanistan ile benzer performansına sahip olduğu vurgulanmıştır.

Kösekahyaoğlu ve Özdamar (2005), Balassa İndeksi, İhracat-İthalat Oran İndeksi ve Karşılaştırmalı İhracat Performansı İndeksi'ni kullanarak Türkiye ve Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya) sektörel rekabet güçlerini karşılaştırmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, Türkiye'nin emek yoğun sektörlerde güçlü bir rekabet avantajına sahip olduğu görülmüş, ancak sermaye yoğun sektörlerde dezavantaj yaşadığı belirtilmiştir. Ticaret hacmi açısından Türkiye'nin bir pazar ve ticaret partneri olarak önemli bir konumda olduğu vurgulanmıştır.

Kösekahyaoğlu ve Özdamar (2011), Türkiye, Çin ve Hindistan'ın 1990-2009 dönemi ihracat verilerini kullanarak AKÜ katsayıları hesaplamış ve rekabet üstünlüklerini belirlemiştir. Sonuç olarak, Çin'in kolay taklit edilen mallarda dezavantaj yaşadığı, Hindistan'ın hammadde yoğun mallarda avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'nin sermaye yoğun mallarda rekabet avantajı bulunduğu görülmüştür.

Bu literatürün ortak kavramsal çerçevesi, ülkelerin sektörel rekabet gücünü Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ/Balassa) endeksi ve tamamlayıcı göstergeler (Vollrath, Brühlhart B, İhracat/İthalat Oranı, İhracat Benzerliği, Endüstri-içi Ticaret vb.) ile ölçmektir. AKÜ, belirli bir mal grubunun ülke ihracatındaki payını dünya ihracatındaki payıyla karşılaştırarak uzmanlaşma ve rekabet avantajını sayısal olarak ortaya koyar ($AKÜ > 1$ üstünlük, < 1 dezavantaj). Çalışmaların bulguları genel olarak Türkiye'nin emek-yoğun ve kısmen hammadde-yoğun sektörlerde kalıcı avantajlara, sermaye ve yüksek teknoloji-yoğun alanlarda ise dezavantajlara sahip olduğunu; tekstil/hazır giyim gibi alanlarda kuvvetli rekabet gücü sergilediğini göstermektedir. Karşılaştırmalı olarak Çin, OECD pazarlarında emek-yoğun ve kolay taklit edilebilir AR-GE ürünlerinde üstün görünürken; bazı dönemlerde hammadde-yoğun kalemlerde avantaj kayıpları yaşayabilmektedir. AB pazarına odaklanan çalışmalar, Türkiye'nin rekabetçi konumunu teyit etmekle birlikte, sermaye-yoğun ürünlerde Orta Avrupa ülkeleri lehine farklılaşmalar olduğunu vurgular. Sonuçta kavram, ticaret sonuçlarına dayalı bu endeksler aracılığıyla ülkelerin sektörel uzmanlaşma desenlerini, zaman içindeki değişim kalıplarını ve pazarlar arası rekabet pozisyonlarını nesnel biçimde karşılaştırmayı ifade eder.

Çizelge 1. Türkiye İçin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Kat Sayıları (2005-2022)

Yıl	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
87	Motorlu taşıtlar ve aksamları	1,5	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,9	2	1,9	1,8	1,6	1,6	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	
84	Nükleer reaktörler	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	
27	Mineral yakıtlar	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	
85	Elektrikli makineler	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	
71	Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kaplanmış metaller	3,1	3,3	3,4	4,4	2,5	2,6	2,3	1,8	1,3	1,5	1,2	1,1	1,4	2,1	1,6	1,3	2	1,6	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Orta	Orta	Orta	Güçlü	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	
39	Plastikler ve plastikten mamul eşyalar	2	1,7	1,6	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	1	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Yok	Yok
72	Demir ve çelik	1,4	1,4	1,3	1,3	2	1,7	1,6	1,7	1,9	1,8	1,9	1,8	1,7	1,8	1,9	2	1,5	1,8	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Orta	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf
61	Örme veya tığ işi giyim eşyası	3	3,4	3,9	5,1	3	3,3	4,2	4,4	5,1	3,6	2,4	1,7	2,2	2,1	3,7	2,3	3,1	5,4	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Orta	Orta	Orta	Güçlü	Orta	Orta	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Orta	Orta	Zayıf	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Güçlü	
73	Demir veya çelikten eşya	2,1	1,6	1,3	1,1	1,6	1,9	1,7	1,5	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,4	1,5	1,7	1,5	1,2	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Orta	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	
62	Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası	1,9	1,7	1,6	1,4	1,3	1,4	1,5	1,2	1,4	1,2	1	1	1	1	0,9	1,3	1,2	1	
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Zayıf	Zayıf	Yok	

Kaynak: Bu Çizelge, Trade Map Verilerine dayanarak oluşturulmuştur.

GTİP 87 kapsamında yer alan motorlu taşıtlar ve aksamaları sektöründe Türkiye'nin AKÜ değerleri 2005–2022 döneminde 1,3–2,0 aralığında seyretmiş ve sektör genel olarak zayıf düzeyde bir karşılaştırmalı üstünlük sergilemiştir. Türkiye'nin otomotiv sanayii üretim kapasitesi yüksek olmakla birlikte, sektörün büyük ölçüde yabancı sermayeye dayalı montaj yapısına sahip olması, katma değer sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Avrupa pazarına yüksek bağımlılık, küresel kriz dönemlerinde (2008 ve 2020) sektörel rekabet gücünün kırılmasına yol açmıştır.

GTİP 84 altında sınıflandırılan nükleer reaktörler, kazanlar ve makineler sektöründe AKÜ değerlerinin tüm dönem boyunca 1'in altında kaldığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye'nin yüksek teknoloji yoğun makine üretiminde uluslararası rekabet gücü kazanamadığını göstermektedir. Üretim yapısının büyük ölçüde montaj ağırlıklı olması ve Ar-Ge kapasitesinin sınırlılığı, bu sektörde kalıcı bir karşılaştırmalı üstünlük oluşmasını engellemiştir.

GTİP 27 kapsamındaki mineral yakıtlar sektörü, Türkiye açısından sürekli olarak karşılaştırmalı dezavantajın gözlendiği alanlardan biridir. Net enerji ithalatçısı olan Türkiye'nin petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı, bu ürün grubunda yapısal olarak ithalatçı bir konumda yer almasına neden olmaktadır. Analiz döneminde enerji arzına yönelik stratejik adımlar atılmış olsa da bu gelişmeler henüz dış ticaret rekabet gücüne yansımamıştır.

GTİP 85'te yer alan elektrikli makineler sektöründe de AKÜ değerleri 0,6–0,7 aralığında kalarak karşılaştırmalı üstünlük oluşmadığını göstermektedir. Yüksek teknoloji, marka değeri ve mühendislik kapasitesi gerektiren bu sektörde Türkiye, küresel ölçekte rekabetçi ülkeler karşısında dezavantajlı bir konumdadır. Mevcut sanayi politikalarının kısa vadede ihracat performansına güçlü bir etkisi henüz gözlemlenmemektedir.

GTİP 71 kapsamında değerlendirilen kıymetli taşlar ve metaller sektöründe Türkiye, dönem boyunca orta düzeyde bir karşılaştırmalı üstünlük sergilemiştir. Bu performans, kuyumculuk ve takı sektöründeki geleneksel üretim kapasitesiyle ilişkilidir. Ancak sektör, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlı olup, rekabet gücü zaman içinde istikrarsız bir seyir izlemiştir.

GTİP 39 altında yer alan plastik ve plastik mamulleri sektöründe Türkiye'nin AKÜ değerleri genellikle 1'in altında kalmıştır. Petrokimya hammaddelerinde dışa bağımlılık, üretim maliyetlerini artırarak sektörün uluslararası rekabet gücünü sınırlandırmaktadır. Buna rağmen, bölgesel üretim kümelenmeleri iç pazarda ve yakın coğrafyada sınırlı bir rekabet avantajı yaratmıştır.

GTİP 72 kapsamında demir ve çelik sektöründe AKÜ değerleri zayıf ile orta düzey arasında dalgalanmıştır. Sektör üretim kapasitesi açısından güçlü olmakla birlikte, ithal girdilere bağımlılık ve küresel fiyat oynaklığı rekabet gücünü sınırlandırmaktadır. Çin'in küresel pazardaki baskın konumu da Türkiye'nin bu sektörde kalıcı üstünlük elde etmesini zorlaştırmaktadır.

GTİP 61'te yer alan örme ve tığ işi giyim eşyası sektörü, Türkiye'nin en güçlü karşılaştırmalı üstünlük sergilediği alanlardan biridir. AKÜ değerlerinin 2022 itibarıyla güçlü düzeye yükselmesi, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründeki yapısal avantajını yansıtmaktadır. Özellikle pandemi

sonrası dönemde tedarik zincirlerinin kısılması ve Avrupa pazarının yakın üretici tercihi, bu sektördeki rekabet gücünü desteklemiştir.

GTİP 73 kapsamında demir veya çelikten eşyalar sektöründe AKÜ değerleri uzun süre zayıf düzeyde kalmıştır. Sektörün ağırlıklı olarak orta teknoloji ürünlerden oluşması ve fiyat rekabetine açık yapısı, katma değerın sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Lojistik avantajlar ise bu durumu kalıcı bir rekabet üstünlüğüne dönüştürmekte yetersiz kalmıştır.

GTİP 62 altında sınıflandırılan örme olmayan giyim eşyası sektöründe de zayıf düzeyde bir karşılaştırmalı üstünlük gözlenmiştir. Düşük maliyetli Asya ülkeleriyle yoğun rekabet, Türkiye'nin bu alandaki avantajını sınırlamaktadır. Döviz kuru hareketleri dönemsel fiyat avantajları yaratsa da enerji ve işgücü maliyetleri bu etkiyi büyük ölçüde dengelemektedir.

Genel olarak Çizelge 12, Türkiye'nin dış ticarete emek-yoğun ve orta teknoloji sektörlerinde sınırlı fakat süreklilik gösteren bir rekabet gücüne sahip olduğunu; buna karşılık yüksek teknoloji yoğun sektörlerde yapısal bir dezavantajla karşı karşıya bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, Türkiye'nin sanayi yapısının dönüşüm sürecinde olduğunu, ancak yüksek katma değerli üretime geçişte önemli yapısal kısıtların devam ettiğini göstermektedir.

Şekil 1. Türkiye'nin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Kat Sayıları (2004-2022)

2005-2021 yılları arasında Türkiye'nin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) kat sayılarındaki sektörel değişimler, ülkenin dış ticaret yapısının hem ekonomik yapısına hem de izlediği politik stratejilere doğrudan bağlı olduğunu göstermektedir. Tekstil sektörü, özellikle örme giyim eşyası (GTİP 61) alanında Türkiye'nin sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı, düşük işgücü maliyetleri ve Avrupa pazarına yakınlık gibi avantajlar sayesinde yüksek ve kalıcı bir rekabet gücü sergilemiştir. Aynı şekilde kıymetli taşlar ve kaplanmış metaller (GTİP 71) gibi sektörlerdeki üstünlük, dış kaynaklı değerli madenlerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle mümkün olmuştur. Öte yandan, nükleer reaktörler ve makineler (GTİP 84) ile mineral yakıtlar (GTİP 27) gibi stratejik ve yüksek teknoloji gerektiren sektörlerde Türkiye'nin dışa bağımlılığı, bu alanlarda rekabet gücünün

düşük kalmasına neden olmuştur. Bu durum, sanayi politikalarının yeterince AR-GE ve teknoloji odaklı olmamasıyla da ilişkilendirilebilir. Ayrıca enerji alanında ithalata dayalı bir yapı, bu alanda karşılaştırmalı üstünlüğün oluşmasını engellemiştir. Sonuç olarak, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet avantajı büyük oranda geleneksel sanayi ve emek yoğun sektörlerde yoğunlaşırken, teknoloji ve sermaye yoğun sektörlerde yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu gözlemlenmektedir. Bu Çizelge, sanayi politikalarının teknolojiye dayalı üretim yapısına yönlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Buna göre Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) analizi, ülkelerin dış ticaret performanslarını sektör düzeyinde değerlendirmek ve belirli mal gruplarında uzmanlaşma düzeylerini ölçmek açısından oldukça önemli bir yöntemdir. Bu bağlamda, Cezayir'in ihracat yapısının zaman içindeki dönüşümünü analiz etmek, ülkenin küresel ticaretteki rekabet gücünü ve ekonomik çeşitlilik düzeyini değerlendirmek açısından anlamlı sonuçlar sunmaktadır. Özellikle doğal kaynaklara dayalı ekonomik modeli ile dikkat çeken Cezayir'in, hangi ürün gruplarında karşılaştırmalı üstünlük elde ettiği, hangi sektörlerde ise rekabet avantajından yoksun olduğu bu analizle ortaya konmaktadır. Çizelge 2'de görüldü gibi 2005–2022 yılları arasındaki ihracat verileri kullanılarak, Cezayir'in sektörel düzeyde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları (Balassa endeksleri) hesaplanmakta ve dönemsel eğilimler değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlar, Cezayir'in dış ticaretinin büyük ölçüde enerji ve doğal kaynaklara bağımlı olduğunu gösterirken; sanayi ve yüksek katma değerli sektörlerde zayıf bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu analiz, Cezayir'in ekonomik yapısının sürdürülebilirliği açısından yapısal dönüşüm ihtiyacına işaret etmekte ve dış ticaret stratejilerinin çeşitlendirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Çizelge 2. Cezayir Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Kat Sayıları (2005-2022)

	Yıl	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	Mineral yakıtlar	7,2	6,7	7,1	5,6	6,9	6,3	5,5	5,3	5,6	6,1	8,8	10,1	8,7	7,3	7,7	9,8	7,6	5,4
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü	Güçlü
'72	Demir ve Çelik	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	1	1,1
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Zayıf
'28	Anorganik kimyasallar	0,5	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0,2	0,5	0,4	3,2	1,7
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Orta	Zayıf
74	Bakır ve bakırdan mamul eşyalar	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,6	1,5	2	1,1	2,5	3	4,7	3,6	4
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Orta	Orta	Güçlü	Orta	Orta
29	Organik kimyasallar	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
79	Çinko ve çinkodan mamul eşyalar	1	1	0,7	0,9	1	1,1	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0,1	0	0
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Zayıf	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
39	Plastikler ve plastikten mamul eşyalar	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
25	Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar	0,2	0,3	0,4	0,8	0,8	0,4	0,7	0,9	0,6	0,7	1,1	1	0,7	1,1	2,2	3,4	5,1	4,9
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Zayıf	Yok	Yok	Zayıf	Orta	Orta	Güçlü	Güçlü
76	Alüminyum ve alüminyumdan mamul eşyalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,3	0,2
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
8	Bakır ve Bakırdan Mamul Eşyalar	0,1	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1
	Karşılaştırmalı Üstünlük Düzeyi	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok

Kaynak: Bu Çizelge, Trade Map verilerine dayanılarak oluşturulmuştur.

GTİP 27 kapsamında yer alan mineral yakıtlar sektöründe Cezayir'in AKÜ değerleri 2005–2022 döneminde sürekli olarak 4'ün üzerinde seyretmiş ve sektör güçlü karşılaştırmalı üstünlük göstermiştir. Bu bulgu, Cezayir ekonomisinin hidrokarbon ihracatına yüksek derecede bağımlı yapısını yansıtmaktadır. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve dönemsel siyasi belirsizliklere rağmen, enerjiye yönelik uluslararası talebin sürekliliği bu sektördeki üstünlüğün korunmasını sağlamıştır. Bununla birlikte söz konusu üstünlük, ihracat yapısının tek ürün odaklı olmasından kaynaklanan yapısal kırılganlıkları da beraberinde getirmektedir.

GTİP 72 altında sınıflandırılan demir ve çelik sektöründe Cezayir'in AKÜ değerleri büyük ölçüde 1'in altında kalmış ve karşılaştırmalı üstünlük oluşmamıştır. 2022 yılında gözlenen sınırlı artış, son dönemde izlenen ihracat çeşitlendirme politikalarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak küresel çelik piyasasında Çin'in baskın konumu, yüksek enerji maliyetleri ve ağır sanayi yatırımlarındaki yavaş ilerleme, bu sektörde kalıcı bir rekabet gücü elde edilmesini zorlaştırmaktadır.

GTİP 28 kapsamında değerlendirilen anorganik kimyasallar sektöründe AKÜ değerleri uzun süre düşük seviyelerde seyretmiştir. 2021 yılında gözlenen geçici yükseliş, fosfat gibi madenlerin ihracata yönlendirilmesiyle ilişkilidir. Bununla birlikte altyapı yetersizlikleri, sınırlı yabancı yatırım ve düşük katma değerli üretim yapısı, bu sektörde sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğünün oluşmasını engellemiştir.

GTİP 74'te yer alan bakır ve bakırdan mamul eşyalar sektöründe Cezayir, 2015 sonrası dönemde rekabet gücünde belirgin bir artış göstermiştir. Küresel ölçekte bakıra olan talebin yükselmesi ve iç pazarda kullanılmayan üretimin dış pazarlara yönlendirilmesi bu eğilimi desteklemiştir. Ancak mevcut üretim ve işleme kapasitesinin sınırlı olması, söz konusu üstünlüğün uzun vadede korunabilirliğini belirsiz kılmaktadır.

GTİP 29 kapsamında yer alan organik kimyasallar sektöründe AKÜ değerlerinin tüm dönem boyunca sıfıra yakın seyretmesi, Cezayir'in bu alanda rekabetçi bir üretim yapısına sahip olmadığını göstermektedir. Petrokimya faaliyetlerinin ağırlıklı olarak rafinajla sınırlı kalması ve yüksek teknoloji gerektiren organik kimya üretiminin gelişmemiş olması, sektörel dezavantajın temel nedenleri arasında yer almaktadır.

GTİP 79 altında sınıflandırılan çinko ve çinko mamulleri sektöründe AKÜ değerleri düşük düzeyde kalmıştır. Madencilik sektöründe uzun süre uygulanan merkezîyetçi politikalar ve sınırlı teknoloji yatırımları, ihracat kapasitesini kısıtlamıştır. Ayrıca küresel metal fiyatlarındaki oynaklık, bu sektörde rekabet gücünün sürekliliğini zorlaştırmaktadır.

GTİP 39 kapsamındaki plastik ve plastik mamulleri sektöründe Cezayir'in AKÜ değerleri sıfıra yakın seyretmiş ve rekabet avantajı oluşmamıştır. Petrol ve gaz üreticisi olmasına rağmen, işleme sanayiinin yeterince gelişmemiş olması bu sonucu açıklamaktadır. Entegre üretim altyapısının eksikliği, plastik sektöründe dış ticaret performansını sınırlandırmaktadır.

GTİP 25'te yer alan tuz, kükürt, toprak ve taşlar sektöründe AKÜ değerleri 2015 sonrası dönemde belirgin biçimde artmış ve güçlü bir karşılaştırmalı üstünlük oluşmuştur. Bu gelişme, doğal rezervlerin ticari kullanıma açılması ve inşaat malzemeleri üretimine yönelik stratejilerle ilişkilidir. Ancak sektörün düşük katma değerli yapısı, elde edilen üstünlüğün ekonomik çeşitlenmeye katkısını sınırlamaktadır.

GTİP 76 kapsamında değerlendirilen alüminyum ve alüminyum mamulleri sektöründe AKÜ değerleri tüm dönem boyunca düşük kalmıştır. Hammadde yetersizliği ve sınırlı rafinasyon kapasitesi, Cezayir'in bu alanda rekabetçi bir konum elde etmesini engellemiştir. Ayrıca küresel pazarda düşük maliyetli Asya üreticileriyle rekabet güçleşmiştir.

GTİP 8 altında sınıflandırılan meyveler ve kabuklu ürünler sektöründe de karşılaştırmalı üstünlük oluşmamıştır. Tarımsal üretimin büyük ölçüde iç talebi karşılamaya yönelik olması, düşük verimlilik ve altyapı eksiklikleri bu sonucu doğurmuştur.

Genel olarak elde edilen bulgular, Cezayir'in Türkiye'ye yönelik ihracatında rekabet avantajının büyük ölçüde doğal kaynak temelli sektörlerle sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Enerji ve bazı maden ürünlerinde güçlü üstünlükler gözlenirken, işlenmiş ve teknoloji yoğun sektörlerde rekabet gücü oldukça zayıftır. Bu durum, petrol dışı sektörlerde üretim altyapısının yetersizliği, özel sektör yatırımlarının sınırlı kalması ve küresel emtia piyasalarındaki dalgalanmalara yüksek bağımlılıkla açıklanabilir. Dolayısıyla Cezayir'in dış ticaret yapısının sürdürülebilirliği açısından sektörel çeşitlenme ve sanayi tabanının derinleştirilmesi temel bir politika gereksinimi olarak öne çıkmaktadır.

Şekil 2. Cezayir İçin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Kat Sayıları (2004-2022)

Cezayir'in 2005-2021 yılları arasında sergilediği Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) performansı, ülkenin ekonomik yapısının büyük ölçüde doğal kaynaklara dayalı olduğunu açıkça

ortaya koymaktadır. Özellikle mineral yakıtlar sektöründe görülen yüksek rekabet gücü, ülkenin enerji ihracatına bağımlı ve tek ürün odaklı bir dış ticaret yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum, dünya enerji piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmalarına karşı Cezayir ekonomisini kırılgan hale getirmektedir. Diğer yandan, plastikler ve bakır mamulleri gibi işlenmiş ürünlerde son yıllarda gözlemlenen artış, Cezayir'in imalat sanayine yatırım yapma çabalarının sonuç vermeye başladığını göstermektedir. Bununla birlikte, çinko, demir-çelik ve alüminyum gibi sektörlerde düşük AKÜ değerlerinin devam etmesi, bu alanlarda ya üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu ya da uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirliğin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu Çizelge, Cezayir'in ekonomik geleceği açısından sektörel çeşitlilik, teknolojiye dayalı üretim ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi yönünde yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ayrıca, devletin ihracata dönük teşvik politikalarını enerji dışındaki alanlara da yayması, dış ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından kritik önemdedir.

Bu bulgular, Türkiye ile Cezayir'in dış ticarete tamamlayıcı fakat asimetrik bir rekabet yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin AKÜ deseninin ağırlıkla emek-yoğun ve orta teknoloji ürün gruplarında (özellikle örme giyim, demir-çelik ve bazı metal/plastik türevleri) yoğunlaşması; buna karşılık yüksek teknoloji ve enerji gibi stratejik alanlarda kalıcı dezavantajlar sergilemesi, üretim yapısının katma değer sınırlarını ortaya koymaktadır. Cezayir'de ise rekabet gücünün neredeyse tek eksenli biçimde mineral yakıtlara dayandığı; enerji dışı sektörlerde üstünlüğün sınırlı kaldığı, yalnızca belirli dönemlerde (örneğin bakır ve bazı inşaat girdileri) kısmi bir çeşitlenme işaretinin görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sürdürülebilir biçimde derinleştirilebilmesi için, bir yandan Türkiye'nin teknoloji yoğun alanlarda kapasite artırımı ve yerli katma değer üretimini güçlendirmesi, diğer yandan Cezayir'in enerji bağımlılığını azaltacak sanayileşme ve ihracat çeşitlendirme politikalarını hızlandırması önem taşımaktadır. Dolayısıyla çalışma, sektörel AKÜ sonuçlarının yalnızca mevcut uzmanlaşmayı betimlemediğini; aynı zamanda Türkiye-Cezayir ticaretinde hangi alanlarda karşılıklı kazanımın mümkün olabileceğine ve hangi yapısal kırılganlıkların ilişkiyi sınırladığına dair güçlü bir zemin sunduğunu ortaya koymakta; bir sonraki bölümde ele alınacak sonuç ve politika çıkarımlarına analitik bir geçiş sağlamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma, 2004–2022 dönemine ait dış ticaret verileri temelinde Balassa Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) endeksini kullanarak Türkiye ve Cezayir'in sektörel rekabet gücü profillerini karşılaştırmalı biçimde analiz etmiştir. Elde edilen bulgular, iki ülkenin dış ticaret yapılarının farklı üretim ve uzmanlaşma dinamikleri üzerine inşa edildiğini ve bu farklılaşmanın sektörel RCA göstergelerine açık biçimde yansıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye'nin rekabet avantajının ağırlıklı olarak emek-yoğun ve orta teknoloji düzeyindeki imalat sektörlerinde yoğunlaştığı; Cezayir'in ise karşılaştırmalı üstünlüğünün büyük ölçüde doğal kaynak temelli sektörlerde, özellikle mineral yakıtlar kaleminde belirginleştiği görülmektedir. Bu durum, her iki ülkenin dış ticaretteki yapısal özelliklerinin ve risk-profillerinin farklılaştığını göstermektedir.

Türkiye açısından sonuçlar, örme giyim gibi emek-yoğun sektörlerde yüksek ve görece istikrarlı bir rekabet gücünün varlığını teyit etmektedir. Buna karşılık, makine-teçhizat ve elektrikli makineler gibi yüksek teknoloji içeriği gerektiren sektörlerde RCA değerlerinin 1'in altında seyretmesi, teknoloji yoğun üretimde derinleşme sürecinin devam ettiğine işaret etmektedir. Kıymetli taşlar ve metaller ile demir-çelik gibi sektörlerde gözlenen dalgalanmalar ise, bu alanların küresel fiyat hareketlerine ve dış talep koşullarına duyarlılığını yansıtmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin rekabet gücü, çeşitlenmiş bir sanayi altyapısına dayansa da katma değeri yüksek üretim basamaklarında daha ileri bir uzmanlaşma potansiyeli barındırmaktadır.

Cezayir açısından elde edilen bulgular, mineral yakıtlar sektöründe yüksek RCA değerlerinin sürekliliğini doğrulamakta; buna karşın enerji dışı sektörlerde rekabet gücünün daha sınırlı ve dönemsel bir görünüm sergilediğini göstermektedir. Anorganik kimyasallar, bakır mamulleri ve bazı mineral/toprak-temelli ürün gruplarında zaman zaman gözlenen artışlar, ihracat yapısında belirli çeşitlenme çabalarına işaret etmekle birlikte, bu gelişmelerin henüz kalıcı ve yaygın bir sektörel dönüşüm niteliği kazanmadığı görülmektedir. Bu bağlamda Cezayir'in dış ticaret performansının, küresel emtia fiyat döngülerine duyarlı bir yapı sergilediği; enerji dışı alanlarda ise ölçek, teknoloji, işleme kapasitesi ve yatırım çekiciliğine ilişkin yapısal koşulların belirleyici olmaya devam ettiği söylenebilir.

İki ülkenin sektörel profilleri birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin imalat kapasitesi ile Cezayir'in enerji ve hammadde temelli avantajları arasında belirli alanlarda tamamlayıcı nitelikte ilişkiler bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu tamamlayıcılığın doğrudan ve otomatik biçimde ticari derinleşmeye dönüşmesi beklenmemelidir. Aksine, söz konusu potansiyelin etkin biçimde değerlendirilebilmesi; sanayi politikalarının yönelimine, yatırım ortamının niteliğine, lojistik ve altyapı koşullarına ve kurumsal eşgüdüm düzeyine bağlıdır. Bu açıdan çalışma, ikili ticaretin hacimsel artışının ötesinde, katma değer üretimini artırmaya ve yapısal kırılmalıkları azaltmaya yönelik daha nitelikli iş birliği biçimlerinin tartışılmasına analitik bir zemin sunmaktadır.

Politika perspektifinden bakıldığında, Türkiye için öncelikli alan; teknoloji yoğun sektörlerde rekabet gücünü destekleyecek şekilde Ar-Ge, yenilikçilik, tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesidir. Emek-yoğun sektörlerde mevcut avantajların korunabilmesi açısından ise yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve özellikle AB pazarına yönelik teknik ve çevresel standartlara uyum süreci önem kazanmaktadır. Cezayir açısından ise enerji dışı sektörlerde rekabetçi üretimi teşvik edecek kurumsal düzenlemeler, özel sektör odaklı sanayi stratejileri ve işleme kapasitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımları öne çıkmaktadır. Özellikle petrokimya türevleri, metal işleme ve kimya sanayii gibi alanlarda rafineri ve işleme kapasitesinin geliştirilmesi, ihracatın katma değerini artıracak potansiyel alanlar arasında değerlendirilebilir.

Çalışmanın temel sınırlılığı, kullanılan yöntemin doğasından kaynaklanmaktadır. RCA endeksi, rekabet gücünü dış ticaret gerçekleştirmeleri üzerinden ölçmekte; ancak tarife dışı engeller, teşvik yapıları, döviz kuru hareketleri, fiyat ve kalite farklılaşması ile firma düzeyindeki verimlilik unsurlarını doğrudan yansıtamamaktadır. Bu nedenle elde edilen bulgular, sektörel uzmanlaşma örüntülerine dair güçlü göstergeler sunmakla birlikte, rekabet gücünün belirleyicilerine ilişkin daha

ayrıntılı açıklamalar için tamamlayıcı analizlere ihtiyaç bulunmaktadır. Gelecek çalışmaların, Vollrath türü endeksler, ihracat benzerliği ve uzmanlaşma göstergeleri ile HS-6 düzeyinde mikro ürün analizlerini içermesi, sonuçların analitik derinliğini artıracaktır.

Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye'nin çeşitlenmiş bir imalat yapısına sahip olduğunu ancak teknoloji yoğun sektörlerde daha ileri bir uzmanlaşma potansiyeli bulunduğunu; Cezayir'in ise enerji temelli güçlü bir uzmanlaşma profili sergilerken enerji dışı sektörlerde kademeli bir dönüşüm ihtiyacının devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaret hacmi açısından değil, aynı zamanda üretim yapısının niteliğini ve dayanıklılığını artıracak şekilde ele alınmasının önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla Türkiye–Cezayir ilişkilerinde sektörel tamamlayıcılığın etkinleştirilebilmesi, hedefli sanayi politikaları, yatırım ve teknoloji iş birliği mekanizmaları ile kurumsal eşgüdümün güçlendirilmesine bağlı görünmektedir

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar, bu makalenin araştırma, yazarlık ve/veya yayın süreci ile ilgili herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Mali Destek

Yazar, bu makalenin araştırılması, yazılması ve/veya yayınlanması için herhangi bir mali destek almamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Çalışmada etik dışı bir husus bulunmadığını, araştırma ve yayın etiğine özenle uyulduğunu beyan ederim.

Yazar Katkı Oranı

Çalışma, tek yazarlı olup yazarın katkı oranı %100'dür.

Etik Kurul İzni

Çalışma etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalardandır.

KAYNAKÇA

Aynagöz Çakmak, Ö. (2005). Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet gücü: Türkiye tekstil ve hazır giyim endüstrisi üzerine bir uygulama. *Ege Academic Review*, 5(1), 65–76.

Erlat, G., & Erlat, H. (2005). Do Turkish Exports Have Comparative Advantage with Respect to The European Union Market, 1990–2000? *Topics in Middle Eastern and North African Economies*, 7, 1–17.

- Kösekahyaoğlu, L., & Özdamar, G. (2005). Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya'nın Sektörel Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. *Sosyo Ekonomi*, 2005 (2), 73–102.
- Kösekahyaoğlu, L., & Özdamar, G. (2011). Türkiye, Çin ve Hindistan'ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. *Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi*, 30 (2), 29–49.
- Seymen, D., & Şimşek, N. (2006). Türkiye ile Çin'in OECD Pazarında Rekabet Gücü Karşılaştırması. *İktisat, İşletme ve Finans Dergisi*, 244, 38–50.
- Yılmaz, B. (2003). Turkey's Competitiveness in The European Union: A Comparison with Five Candidate Countries – Bulgaria, The Czech Republic, Hungary, Poland, Romania – and The EU15. *Ezoneplus, Working Paper*, (12), February 2003.
- Yılmaz, B., & Ergun, S. J. (2003). The Foreign Trade Pattern and Foreign Trade Specialization of Candidates of The European Union. *Ezoneplus, Working Paper*, (19), September 2003.